

TO'PLAM HAQIDA TUSHUNCHA. BO'SH VA QISM TO'PLAM. CHEKLI VA CHEKSIZ TO'PLAMLAR

Karimova Xalima Samatovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey va professional ta'lim Algebra kursida uchraydigan to'plamlar nazariyasi va ularni xossalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: To'plam, chekli to'plam, cheksiz to'plam, teng to'plamlar, qism-to'plam, xosmas va xos qism to'plamlar, to'plamlarning birlashmasi (yoki yig'indisi), to'plamlarning kesishmasi (yoki ko'paytmasi), to'plamning to'ldiruvchisi, to'plamlarning ayirmasi, universal to'plam.

To'plam tushunchasi matematikaning boshlang'ich (ta'riflanmaydigan) tushunchalaridan biridir. U chekli yoki cheksiz ko'p obyektlar (narsalar, buyumlar, shaxslar va h.k.) ni birgalikda bir butun deb qarash natijasida vujudga keladi.

Masalan, O'zbekistondagi viloyatlar to'plami; viloyatdagi akademik litseylar to'plami; butun sonlar to'plami; to'g'ri chiziq kesmasidagi nuqtalar to'plami; sinfdagi o'quvchilar to'plami va hokazo. To'plamni tashkil etgan obyektlar uning **elementlari** deyiladi.

To'plamlar odatda lotin alifbosining bosh harflari bilan, uning elementlari esa shu alifboning kichik harflari bilan belgilanadi. Masalan, $A = \{a, b, c, d\}$ yozuvi A to'plam a, b, c, d elementlardan tashkil topganligini bildiradi.

x element X to'plamga **tegishli** ekanligi $x \in X$ ko'rinishda, **tegishli emasligi** esa $x \notin X$ ko'rinishda belgilanadi.

Masalan, barcha natural sonlar to'plami N va 4, 5, π sonlari uchun $4 \in N$, $5 \in N$, $\pi \notin N$ munosabatlar o'rinli.

Biz, asosan, yuqoridako'rsatilganidek buyumlar, narsalar to'plamlari bilan emas, balki sonli to'plamlar bilan shug'ullanamiz. Sonli to'plam deyilganda, barcha elementlari sonlardan iborat bo'lgan har qanday to'plam tushuniladi. Bunga N — natural sonlar to'plami, Z — butun sonlar to'plami, Q — ratsional sonlar to'plami, R — haqiqiy sonlar to'plami misol bo'la oladi.

To'plam o'z elementlarining to'liq ro'yxatini ko'rsatish yoki shu to'plamga tegishli bo'lgan elementlarga qanoatlantiradigan shartlar sistemasini berish bilan to'liq aniqlanishi mumkin. To'plamga tegishli bo'lgan elementlarga qanoatlantiradigan

shartlar sistemasi shu to'plamning **xarakteristik xossasi** deb ataladi. Barcha x elementlari biror b xossaga ega bo'lgan to'plam $X = \{x|b(x)\}$ kabi yoziladi. Masalan, ratsional sonlar to'plamini

$Q = \{r|r=\frac{3}{4}\}$ ko'rinishda, $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglama ildizlari to'plamini esa

$X = \{x|ax^2 + bx + c = 0\}$ ko'rinishda yozish mumkin.

Elementlari soniga bog'liq holda to'plamlar chekli va cheksiz to'plamlarga ajratiladi. Elementlari soni chekli bo'lgan to'plam **chekli to'plam**, elementlari soni cheksiz bo'lgan to'plam **cheksiz to'plam** deyiladi.

1-m i s o 1. $A = \{x|x \in \mathbb{N}, x^2 > 7\}$ to'plam 2 dan katta bo'lgan barcha natural sonlardan tuzilgan, ya'ni $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$. Bu to'plam - cheksiz to'plamdir.

Birorta ham elementga ega bo'lmagan to'plam **bo'sh to'plam** deyiladi. Bo'sh to'plam \emptyset orqali belgilanadi. Bo'sh to'plam ham chekli to'plam hisoblanadi.

2- m i s o 1. $x^2 + 3x + 2 = 0$ tenglamaning ildizlari $X = \{-2; -1\}$ chekli to'plamni tashkil etadi. $x^2 + 3x + 3 = 0$ tenglama esa haqiqiy ildizlarga ega emas, ya'ni uning haqiqiy yechimlar to'plami \emptyset dir.

Ayni bir xil elementlardan tuzilgan to'plamlar **teng to'plamlar** deyiladi.

3- m i s o 1. $X = \{x|x \in \mathbb{N}, x \leq 3\}$ va $Y = \{x|(x-1)(x-2)(x-3) = 0\}$ to'plamlarning har biri faqat 1, 2, 3 sonlaridan tuzilgan. Shuning uchun bo'sh to'plamlar tengdir: $X=Y$.

Agar B to'plamning har bir elementi A to'plamning ham elementi bo'lsa, B to'plam A to'plamning **qism-to'plami** deyiladi va $B \subset A$ ko'rinishida belgilanadi. Bunda $\emptyset \subset A$ va $A \subset A$ hisoblanadi. Bu qism-to'plamlar **xosmas qism-to'plamlar** deyiladi. A to'plamning qolgan barcha qism-to'plamlari **xos qism-to'plamlar** deyiladi. Masalan: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Agar $A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{x|x^2 - 7x + 12 = 0\}$ bo'lsa, $B \subset A$ bo'ladi.

To'plamlar ustida amallar. Sonli to'plamlar.

A va B to'plamlarning ikkalasida ham mavjud bo'lgan x elementga shu to'plamlarning **umumiy** elementi deyiladi.

A va B to'plamlarning **kesishmasi (yoki ko'paytmasi)** deb, ularning barcha umumiy elementlaridan tuzilgan to'plamga aytiladi. A va B to'plamlarning kesishmasi $A \cap B$ ko'rinishda belgilanadi: $A \cap B = \{x|x \in A \text{ va } x \in B\}$. 1-rasmda Eyer - Benn diagrammasi nomi bilan ataladigan chizmada A va B shakllarning kesishmasi $A \cap B$ ni beradi (chizmada shtrixlab ko'rsatilgan).

A va B to'plamlarning **birlashmasi (yoki yig'indisi)** deb, ularning kamida bittasida mavjud bo'lgan barcha elementlardan tuzilgan to'plamga aytiladi. A va B to'plamlarning birlashmasi $A \cup B$ ko'rinishida belgilanadi: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ yoki } x \in B\}$ (2-rasm).

1- rasm.

2- rasm.

A va B to'plamlarning **ayirmasi** deb, A ning B da mavjud bo'lmagan barcha elementlaridan tuzilgan to'plamga aytiladi. A va B to'plamlarning ayirmasi $A \setminus B$ ko'rinishda belgilanadi: $A \setminus B = \{x | x \in A \text{ va } x \notin B\}$ (3- rasm).

Topshiriq:3- rasmda $B \setminus A$ ni ko'rsating.

Agar $B \subset A$ bo'lsa, $A \setminus B$ to'plam B to'plamning **to'ldiruvchisi** deyiladi va B' yoki B_A' bilan belgilanadi (3- b rasm).

a)

b)

3- rasm.

4-misol. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ va $B = \{b, d, e, g, h\}$ to'plamlar berilgan. Ularning ke-

sishmasi, birlashmasini topamiz va Eyer - Benn diagrammasida talqin etamiz.

b, d, e elementlari A va B to'plamlar uchun umumiy, shunga ko'ra $A \cap B = \{b, d, e\}$. Bu to'plamlarning birlashmasi esa $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, h\}$ dan iborat (4-rasm).

4-rasm

5- misol. Agar $A \subset B$ bo'lsa, $A \cup B = B$ bo'lishini isbot qilamiz.

Isbot. $A \subset B$ bo'lsin.

a) $A \cup B \subset B$ niko'rsatamiz. $x \in A \cup B$ bo'lsin. Uholda $x \in A$ yoki $x \in B$ bo'ladi. Agar $x \in A$ bo'lsa, $A \subset B$ ekanidan $x \in B$ ekani kelib chiqadi, ikkala holda ham $A \cup B$ ning har qanday elementi B ning ham elementidir. Demak, $A \cup B \subset B$;

b) $B \cup A \subset B$ ni ko'rsatamiz. $x \in B$ bo'lsin. U holda, to'plamlar birlashmasining ta'rifiga ko'ra $x \in A \cup B$ bo'ladi, Demak, B ning har qanday elementi $A \cup B$ ning ham elementi bo'ladi, ya'ni $B \cup A \subset B$. Shunday qilib, $A \cup B \subset B$, $B \cup A \subset B$. Bu esa $B = A \cup B$ ekanini tasdiqlaydi.

To'plamlar ustida bajariladigan amallarning **xossalari** sonlar ustida bajariladigan amallarning xossalariга o'xshash. Har qanday X, Y va Z to'plamlar uchun:

- 1) $X \cup Y = Y \cup X$;
- 1) $X \cap Y = Y \cap X$;
- 2) $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Z) \cup Y$;
- 2) $(Z \cap Y) \cap X = (Z \cap X) \cap Y = X \cap (Y \cap Z)$;
- 3) $(X \cup Y) \cap Z = (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$;
- 3) $(X \cap Y) \cup Z = (X \cup Z) \cap (Y \cup Z)$ tengliklar bajariladi,

Agar qaralayotgan to'plamlar ayni bir U to'plamning qism-to'plamlari bo'lsa, U to'plam **universal** to'plam deyiladi.

U **universal** to'plam qism-to'plamlarining kesishmasi, birlashmasi, shuningdek, U to'plam ixtiyoriy qism-to'plamining to'ldiruvchisi ham U ning qism to'plami bo'ladi. Biror X to'plamning U ga to'ldiruvchisini X'_U yoki X' shaklida belgilash mumkin. To'ldirish amalining ayrim **xossalarmi** ko'rsatib o'tamiz:

1) $\emptyset = U$, 2) $U' = \emptyset$, 3) $(X')' = X$, 4) U dan olingan har qanday X va Y to'plam uchun $(X \cap Y)' = X' \cup Y'$; $(X \cup Y)' = X' \cap Y'$.

Shuningdek, agar $X \subset Y$ bo'lsa, $X \cap Y = X$, $X \cup Y = Y$ bo'ladi. Xususan, $\emptyset \subset X$ va $X \subset X$ bo'lganidan, $\emptyset \cap X = \emptyset$, $\emptyset \cup X = X$, $X \cap X = X$, $X \cup X = X$ bo'ladi.

6-misol. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{1, 5, 9\}$ to'plamlar berilgan. $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$ to'plam universal to'plam bo'ladimi? $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 9, 15\}$ va $M = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ to'plamlarchi?

$A \subset D$, $B \subset D$, $C \subset D$ bo'lgani uchun D to'plam universal to'plam bo'ladi. $D \subset E$ bo'lgani uchun E to'plam ham universal to'plam bo'ladi. $B \subset M$, $C \subset M$, lekin $A \not\subset M$ bo'lgani uchun M to'plam universal to'plam bo'la olmaydi.

To'plam elementlarining soni bilan bog'liq ayrim masalalar.

To'plamlar nazariyasining muhim qoidalaridan biri — jamlash qoidasidir. Bu qoida kesishmaydigan to'plamlar birlashmasidagi elementlar sonini topish imkonini beradi

1-teorema (jamlash qoidasi). **Kesishmaydigan A va B chekli to'plamlarning (5 – rasm) birlashmasidagi elementlar soni A va B to'plamlar elementlari sonlarining yig'indisiga teng:**

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

5- rasm.

6- rasm.

Isbot. $n(A) = k$, $n(B) = m$ bo'lib, A to'plam a_1, a_2, \dots, a_k elementlardan, B to'plam esa b_1, b_2, \dots, b_m elementlardan tashkil topgan bo'lsin.

Agar A va B to'plamlar kesishmasa, ularning birlashmasi $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots,$

b_m elementlardan tashkil topadi:

$$A \cup B = \{ a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_m \}.$$

Bu to'plamda $k + m$ ta element mavjud, ya'ni

$$n(A \cup B) = k + m = n(A) + n(B).$$

Xuddi shu kabi, chekli sondagi A, B, ..., F juft-jufti bilan kesishmaydigan to'plamlar uchun quyidagi tenglik to'g'riligini isbotlash mumkin:

$$n(A \cup B \cup \dots \cup F) = n(A) + n(B) + \dots + n(F).$$

2-teorema. Ixtiyoriy A va B chekli to'plamlar uchun ushbu tenglik o'rinli: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. (1)

Isbot. Agar $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa, $n(A \cap B) = 0$ bo'lib, 1- teoreмага ko'ra (1) tenglik o'rinli. Agar $A \cap B \neq \emptyset$ bo'lsa, u holda $A \cup B$ to'plamni uchta juft-jufti bilan kesishmaydigan to'plamlarning birlashmasi ko'rini-shida tasvirlash mumkin (6- rasm):

$$A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B). \quad (2)$$

$A \setminus (A \cap B)$, $B \setminus (A \cap B)$ va $A \cap B$ to'plamlardagi elementlari soni mos ravishda $n(A) - n(A \cap B)$, $n(B) - n(A \cap B)$, $n(A \cap B)$ ga teng.

Jamlash qoidasiga ko'ra, (2) tenglikdan

$$n(A \cup B) = (n(A) - n(A \cap B)) + (n(B) - n(A \cap B)) + n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B),$$

ya'ni (1) tenglik hosil bo'ladi.

7-M a s a l a. 100 kishidan iborat sayyohlar guruhida 70 kishi ingliz tilini, 45 kishi fransuz tilini, 23 kishi esa ikkala tilni ham biladi. Sayyohlar guruhidagi necha kishi ingliz tilini ham, fransuz tilini ham bilmaydi?

Yechish. Berilgan guruhdagi ingliz tilini biladigan sayyohlar to'plamini A bilan, fransuz tilini biladigan sayyohlar to'plamini B bilan belgilaymiz. U holda ham ingliz tilini, ham fransuz tilini biladigan sayyohlar to'plami $A \cap B$ to'plamdan, shu ikki tildan hech bo'lmasa bittasini biladigan sayyohlar to'plami esa $A \cup B$ to'plamdan iborat bo'ladi. Shartga ko'ra, $n(A) = 70$, $n(B) = 45$, $n(A \cap B) = 23$. (1) tenglikka ko'ra,

$$n(A \cup B) = 70 + 45 - 23 = 92.$$

Shunday qilib, 92 kishi ingliz va fransuz tillaridan hech bo'lmaganda bittasini biladi,

$100 - 92 = 8$ kishi esa ikkala tilni ham bilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduhamidov A.U., Nasimov X.A. Algebra va matematik analiz asoslari. I qism. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. -T., 2000 yil.
2. Abduhamidov A.U., Nasimov X.A. Algebra va matematik analiz asoslari. II qism. Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma. -T., 2000 yil.
3. Nasimov X. va boshqalar. Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami.-T., 2004 yil.
4. Nasimov X. va boshqalar. Algebra va analiz asoslari.-T., 2003 yil.